

ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ И РУКОВОДСТВА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.

Хайдарова Наргизабону Тургунбой кизи

Магистрант Ташкентского государственного юридического университета
по направлению «Трудовое право»

Email: davirova.nargizabonu@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11407922>

Annotation: The article is devoted to the analysis of ethical standards and guidelines governing the use of artificial intelligence (AI). In the context of the rapid development of technology and ethics issues are becoming increasingly relevant. The article examines the existing international and national guidelines and regulations aimed at ensuring the ethical application of AI.

Keywords: artificial intelligence, technologies, ethical principles, UN, European Commission, standards, guidelines.

Аннотация: Статья посвящена анализу этических стандартов и руководящих принципов, регулирующих использование искусственного интеллекта (ИИ). В условиях стремительного развития технологий ИИ, вопросы этики становятся все более актуальными. В статье рассматриваются существующие международные и национальные руководства и нормативные акты, направленные на обеспечение этичного применения ИИ.

Ключевые слова: искусственный интеллект, технологии, этические принципы, ООН, Европейская комиссия, стандарты, руководство.

Введение. Использование искусственного интеллекта (ИИ) в различных сферах жизни требует четких этических стандартов и руководств для предотвращения возможных негативных последствий и обеспечения справедливого и безопасного применения технологий. Несколько международных организаций разработали рекомендации и стандарты для регулирования использования ИИ.

Основная часть. Многие международные организации и правительства разрабатывают и принимают этические стандарты и руководства для регулирования использования ИИ. Примеры таких инициатив включают:

1. Европейская комиссия: Руководство по этическим принципам для надежного ИИ, которое включает такие принципы, как уважение к правам человека, обеспечение прозрачности и подотчетности.

Европейская комиссия разработала руководство по этическим принципам для надежного искусственного интеллекта (ИИ), целью которого является обеспечение соблюдения прав человека, прозрачности и подотчетности в процессе разработки и использования ИИ. Эти руководящие принципы, разработанные Высоким уровнем экспертной группы по ИИ (AI HLEG), были впервые опубликованы в апреле 2019 года и являются важным шагом к созданию доверительного и этичного использования ИИ в Европе и за ее пределами¹. Руководство Европейской комиссии по этическим принципам для надежного ИИ направлено на создание среды, в которой технологии ИИ будут работать в интересах человечества, обеспечивая при этом соблюдение прав человека, прозрачность и подотчетность. Эти принципы являются основой для разработки и внедрения этично обоснованных ИИ-систем, которые могут приносить пользу обществу, минимизируя при этом риски и потенциальные негативные последствия.

2. Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE): Глобальная инициатива по этике ИИ и автономных систем, запущенная в 2016 году, которая разрабатывает стандарты и рекомендации для ответственного использования ИИ. Цель этой инициативы — разработка стандартов и рекомендаций для ответственного использования ИИ, обеспечивая, чтобы эти технологии служили на благо человечества и уважали этические принципы².

Инициатива IEEE выпустила несколько ключевых документов, в том числе "Ethically Aligned Design", который предлагает видение приоритизации благополучия человека при разработке автономных и интеллектуальных систем. В этом документе содержатся научный анализ, высокоуровневые принципы и практические рекомендации по внедрению этических стандартов³.

3. Организация Объединенных Наций (ООН): Программы и отчеты, направленные на исследование влияния ИИ на права человека и разработку международных стандартов для этичного использования технологий. ООН активно занимается вопросами этического использования искусственного интеллекта и его влияния на права человека. С учетом стремительного развития ИИ и его интеграции в различные сферы жизни, ООН разрабатывает международные стандарты и

¹ <https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation.1.html>

² <https://standards.ieee.org/initiatives/autonomous-intelligence-systems/>

³ <https://standards.ieee.org/industry-connections/ec/autonomous-systems/>

рекомендации для обеспечения ответственного использования этих технологий.

Основные инициативы и программы ООН:

1. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по ИИ: В марте 2024 года Генеральная Ассамблея ООН приняла историческую резолюцию, направленную на продвижение "безопасных, надежных и доверительных" систем ИИ. В резолюции подчеркивается важность соблюдения прав человека в процессе разработки и использования ИИ. Она также призывает государства и заинтересованные стороны избегать использования ИИ, если это противоречит международному праву в области прав человека или создает чрезмерные риски⁴.

2. Глобальное соглашение по этике ИИ: В ноябре 2021 года 193 страны-члены ЮНЕСКО приняли первое в мире глобальное соглашение по этике ИИ. Это соглашение определяет общие ценности и принципы, необходимые для обеспечения этичного развития ИИ. Документ включает положения о защите данных, прозрачности, подотчетности и недопустимости массового наблюдения и социального рейтинга⁵.

3. Программа "AI for Good" Международного союза электросвязи (ITU) направлена на использование ИИ для решения глобальных проблем, таких как изменение климата, голод и здравоохранение. В 2022 году ООН выпустила отчет, в котором описаны почти 300 проектов ИИ, поддерживающих достижение целей устойчивого развития (SDGs)⁶.

Верховный комиссар ООН по правам человека подчеркнул, что ИИ должен основываться на уважении к правам человека. Регулирование ИИ должно учитывать его влияние на права и свободы, включая конфиденциальность, защиту от дискриминации и обеспечение справедливости. Важным аспектом является вовлечение женщин, меньшинств и маргинализированных групп в разработку политики в области ИИ, чтобы учесть их уникальные потребности и избежать усиления существующих неравенств⁷.

Организация Объединенных Наций активно работает над разработкой и внедрением стандартов для этичного использования ИИ, чтобы технологии служили на благо человечества и уважали основные права человека. Эти инициативы направлены на создание справедливой,

⁴ <https://news.un.org/en/story/2024/03/1147831>

⁵ <https://news.un.org/en/story/2021/11/1106612>

⁶ <https://aiforgood.itu.int/about-ai-for-good/un-ai-actions/>

⁷ <https://www.ohchr.org/en/statements/2023/07/artificial-intelligence-must-be-grounded-human-rights-says-high-commissioner>

прозрачной и подотчетной системы использования ИИ, способствующей устойчивому развитию и защите прав всех людей.

Заключение.

Этические стандарты и руководства для регулирования использования ИИ являются необходимыми для обеспечения ответственного и справедливого применения технологий. Их внедрение и соблюдение помогут минимизировать риски и максимизировать пользу от использования ИИ в различных сферах жизни. Также внедрение ИИ может изменить способы общения и взаимодействия людей, что может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. В связи с этим необходимо исследование и мониторинг социальных последствий использования ИИ, разработка этических норм и правил для обеспечения положительного влияния технологий на социальные взаимодействия.

Список литературы:

1. <https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation.1.html>
2. <https://standards.ieee.org/industry-connections/ec/autonomous-systems/>
3. <https://standards.ieee.org/initiatives/autonomous-intelligence-systems/>
4. <https://news.un.org/en/story/2024/03/1147831>
5. <https://news.un.org/en/story/2021/11/1106612>
6. <https://aiforgood.itu.int/about-ai-for-good/un-ai-actions/>
7. <https://www.ohchr.org/en/statements/2023/07/artificial-intelligence-must-be-grounded-human-rights-says-high-commissioner>